

III SINASPO

III SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Saúde Coletiva, Vigilância e Promoção da Saúde em Ambientes de Trabalho
Contemporâneos
19 e 20 de março de 2026

O DIREITO À SAÚDE BUCAL NO BRASIL E O ACESSO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO SUS: uma revisão de literatura

Gilberto Costa Soares Junior¹

Glesiane Araújo de Oliveira Santos²

¹Bacharel em Odontologia pela Universidade Federal do Maranhão. Bacharel em Direito pela Faculdade Laboro. Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Cidade de São Paulo. Bacharel em Teologia Católica pela Universidade Católica Dom Bosco. Especialista em Ortodontia (Grupo SZK/CIEC) e em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Maranhão. Especialista em Maçonologia pelo Centro Universitário Internacional e em Docência Jurídica pela Faculdade do Leste Mineiro. Mestrando em Estudos Jurídicos com Ênfase em Direito Internacional pela Miami University of Science and Technology, Flórida, EUA. Cirurgião-Dentista/Ortodontista – CRO/MA 4272. Advogado – OAB/MA 29684. Membro Titular da Comissão de Direito Internacional da OAB/MA, gilberto.soaresjr@outlook.com.

²Acadêmica do 7º período do Curso de Odontologia pela Faculdade Estácio de Sá, glesianearaujo23@hotmail.com.

DOI:10.5281/zenodo.19686768

RESUMO

O direito à saúde é reconhecido no Brasil como um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988, sendo responsabilidade do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Nesse contexto, a saúde bucal constitui componente essencial da saúde integral, desempenhando papel relevante na qualidade de vida da população. No entanto, historicamente, o acesso aos serviços odontológicos no país foi marcado por desigualdades sociais e limitações estruturais, especialmente entre populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão de literatura, a relação entre o direito à saúde bucal no Brasil e o acesso da população aos serviços odontológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, baseada na análise de produções científicas publicadas em bases de dados acadêmicas relevantes na área da saúde coletiva e da odontologia. A literatura analisada evidencia que a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal, especialmente por meio do programa Brasil Sorridente, contribuiu significativamente para a ampliação do acesso aos serviços odontológicos no sistema público de saúde, por meio da expansão das equipes de saúde bucal na atenção primária e da criação de serviços especializados. Entretanto, os estudos também apontam a persistência de desigualdades sociais e regionais no acesso aos serviços odontológicos, evidenciando desafios relacionados à organização dos serviços, ao financiamento das políticas públicas e às condições socioeconômicas da população. Conclui-se que, embora o Brasil tenha avançado na

consolidação da saúde bucal como política pública de saúde, ainda existem obstáculos para a efetivação plena do direito à saúde bucal de forma universal e equitativa, sendo necessário fortalecer as políticas públicas e ampliar estratégias voltadas à promoção da equidade em saúde.

Palavras-Chaves: Saúde bucal; Políticas públicas de saúde; Direito à saúde; Acesso aos serviços de saúde.

ABSTRACT

Health is recognized in Brazil as a fundamental right guaranteed by the Federal Constitution of 1988, and it is the responsibility of the State to ensure universal and equitable access to health services. In this context, oral health represents an essential component of overall health and plays an important role in the population's quality of life. Historically, however, access to dental services in Brazil has been marked by social inequalities and structural limitations, particularly among socioeconomically vulnerable populations. In this context, the present study aims to analyze, through a literature review, the relationship between the right to oral health in Brazil and the population's access to dental services within the Unified Health System. This research is characterized as a qualitative study based on the analysis of scientific publications indexed in relevant academic databases in the fields of public health and dentistry. The reviewed literature indicates that the implementation of the National Oral Health Policy, particularly through the Brazil Smiling Program, has significantly contributed to expanding access to dental services in the public health system, mainly through the expansion of oral health teams in primary care and the creation of specialized dental services. Nevertheless, the studies also highlight the persistence of social and regional inequalities in access to dental care, revealing challenges related to service organization, public policy funding, and the socioeconomic conditions of the population. It is concluded that although Brazil has made progress in consolidating oral health as a public health policy, important challenges remain for the full realization of the right to oral health in a universal and equitable manner, reinforcing the need to strengthen public policies and expand strategies aimed at promoting health equity.

Keywords: Oral health; Public health policies; Right to health; Access to health services.

1. INTRODUÇÃO

A saúde é reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro como um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal de 1988, a qual estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse contexto, a saúde bucal integra o conceito ampliado de saúde e constitui componente essencial da qualidade de vida da população, sendo fundamental para o bem-estar físico, social e psicológico dos indivíduos.

Historicamente, o acesso aos serviços odontológicos no Brasil esteve marcado por profundas desigualdades sociais, uma vez que grande parte da população dependia exclusivamente de serviços privados, limitando o acesso das camadas socialmente mais

vulneráveis ao cuidado odontológico. A criação do Sistema Único de Saúde, instituído pela Constituição de 1988 e regulamentado pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, representou um marco importante na organização das políticas públicas de saúde no país, ao estabelecer princípios como universalidade, integralidade e equidade no acesso aos serviços de saúde.

Apesar dos avanços institucionais observados nas últimas décadas, diversos estudos indicam que persistem desafios relacionados ao acesso efetivo da população aos serviços odontológicos no sistema público de saúde. Barreiras estruturais, desigualdades regionais, fatores socioeconômicos e limitações na organização dos serviços ainda interferem na garantia plena do direito à saúde bucal, evidenciando a necessidade de aprofundar o debate científico sobre a efetividade das políticas públicas voltadas a essa área (Paim *et al.*, 2011; Watt; Sheehan, 2012).

Diante desse contexto, parte-se da hipótese de que, embora a saúde bucal seja reconhecida juridicamente como parte integrante do direito à saúde no Brasil e tenha sido incorporada às políticas públicas do Sistema Único de Saúde, ainda existem limitações estruturais e sociais que dificultam o acesso universal e equitativo aos serviços odontológicos oferecidos pelo sistema público.

Para investigar essa problemática, o presente estudo tem como objetivo geral analisar, por meio de uma revisão de literatura, a relação entre o direito à saúde bucal no Brasil e o acesso da população aos serviços odontológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Como objetivos específicos, busca-se: (i) discutir o reconhecimento jurídico do direito à saúde bucal no contexto das políticas públicas brasileiras; (ii) analisar a evolução das políticas de saúde bucal no SUS; (iii) identificar fatores que influenciam o acesso da população aos serviços odontológicos; e (iv) compreender as principais desigualdades sociais relacionadas ao acesso à saúde bucal apontadas na literatura científica.

Este artigo está estruturado em quatro seções principais. Após esta introdução, apresenta-se a metodologia adotada na pesquisa, detalhando os critérios de seleção e análise das fontes bibliográficas utilizadas. Em seguida, são discutidos os resultados da revisão de literatura, abordando aspectos relacionados ao direito à saúde bucal, às políticas públicas de saúde bucal no Brasil e aos fatores que influenciam o acesso da população aos serviços odontológicos. Por fim, são apresentadas as considerações finais, nas quais se sintetizam os principais achados do estudo e se apontam reflexões sobre os desafios para a efetivação do direito à saúde bucal no país.

Em síntese, a análise da literatura evidencia que, apesar dos avanços promovidos pelas políticas públicas implementadas nas últimas décadas, a consolidação do direito à saúde bucal

no Brasil ainda enfrenta desafios importantes, especialmente no que se refere à ampliação do acesso equitativo aos serviços odontológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de uma revisão de literatura, com o objetivo de reunir, analisar e sistematizar conhecimentos científicos relacionados ao direito à saúde bucal e ao acesso aos serviços odontológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A revisão de literatura constitui uma estratégia metodológica amplamente utilizada em estudos científicos, permitindo identificar, analisar e interpretar produções acadêmicas previamente publicadas sobre determinado tema, contribuindo para a compreensão do estado da arte e para a identificação de lacunas no conhecimento científico.

A busca pelas publicações foi realizada em bases de dados acadêmicas amplamente utilizadas na área da saúde e da saúde coletiva, incluindo SciELO, PubMed e Google Scholar. Foram considerados artigos científicos, capítulos de livros e documentos institucionais que abordassem temas relacionados à saúde bucal coletiva, políticas públicas de saúde bucal, direito à saúde e acesso aos serviços odontológicos.

Como critérios de inclusão, foram selecionadas publicações disponíveis em língua portuguesa e inglesa, publicadas preferencialmente nos últimos anos, que apresentassem relevância científica para o tema investigado. Foram excluídos estudos que não apresentavam relação direta com o objeto da pesquisa ou que não abordavam o contexto da saúde pública ou do sistema de saúde brasileiro.

Após a etapa de busca e seleção das fontes, procedeu-se à leitura analítica das publicações selecionadas, com o objetivo de identificar os principais conceitos, discussões teóricas e evidências empíricas relacionadas ao direito à saúde bucal e ao acesso aos serviços odontológicos no SUS. Em seguida, as informações foram organizadas e sistematizadas de forma temática, permitindo a construção da discussão apresentada neste estudo.

A análise dos dados foi conduzida de forma qualitativa e interpretativa, buscando compreender como a literatura científica aborda a relação entre o reconhecimento jurídico da saúde bucal como direito social e a efetivação desse direito por meio das políticas públicas e da organização dos serviços de saúde no Brasil.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 O direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro

O direito à saúde no Brasil encontra fundamento jurídico na Constituição da República Federativa de 1988, a qual estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (Brasil, 1988). Esse marco constitucional consolidou uma nova concepção de saúde no país, baseada no princípio da universalidade e na responsabilidade estatal pela organização e oferta de serviços de saúde à população.

A criação do Sistema Único de Saúde, regulamentado pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, materializou esse direito constitucional ao instituir um sistema público estruturado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade (Paim *et al.*, 2011). De acordo com Paim *et al.* (2011), o SUS representa uma das maiores políticas públicas de saúde do mundo, tendo ampliado significativamente o acesso da população brasileira aos serviços de saúde desde sua implementação.

Nesse contexto, a saúde bucal deve ser compreendida como parte integrante do direito à saúde, uma vez que os problemas bucais estão diretamente relacionados à qualidade de vida, à alimentação, à comunicação e ao bem-estar social dos indivíduos. Segundo Narvai e Frazão (2008), a inclusão da saúde bucal no escopo das políticas públicas brasileiras representa um avanço importante no reconhecimento da odontologia como componente essencial da saúde coletiva.

Além disso, autores da área de saúde pública ressaltam que a efetivação do direito à saúde depende não apenas de sua previsão legal, mas também da implementação de políticas públicas capazes de garantir o acesso real da população aos serviços de saúde. Nesse sentido, a organização dos serviços de saúde bucal no âmbito do SUS constitui elemento fundamental para a concretização desse direito (Paim *et al.*, 2011).

3.2 Saúde bucal como componente da saúde pública

A saúde bucal é reconhecida como um importante determinante da saúde geral e da qualidade de vida das populações. Problemas bucais, como cárie dentária, doença periodontal e perda dentária, figuram entre as doenças crônicas mais prevalentes em nível mundial, afetando bilhões de pessoas e gerando impactos significativos no bem-estar físico, social e psicológico dos indivíduos (Watt; Sheiham, 2012).

De acordo com Sheiham e Watt (2000), as doenças bucais compartilham fatores de risco comuns com outras doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e diabetes, incluindo hábitos alimentares inadequados, consumo de açúcar, tabagismo e

condições socioeconômicas desfavoráveis. Essa perspectiva levou ao desenvolvimento da abordagem conhecida como *Common Risk Factor Approach*, que propõe estratégias integradas de prevenção em saúde pública.

No Brasil, historicamente, o acesso aos serviços odontológicos esteve concentrado no setor privado, o que contribuiu para a manutenção de importantes desigualdades sociais em saúde bucal. Segundo Narvai (2006), durante grande parte do século XX a assistência odontológica pública era limitada e fragmentada, o que dificultava o acesso da população de menor renda aos cuidados odontológicos.

A partir da reorganização das políticas públicas de saúde após a Constituição de 1988, a odontologia passou a ser progressivamente incorporada às ações de atenção primária à saúde. A inserção das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família representou um avanço significativo na ampliação do acesso aos serviços odontológicos no país (Pucca Junior *et al.*, 2015).

3.3 Políticas públicas de saúde bucal no Brasil

A consolidação da saúde bucal como política pública no Brasil ocorreu de forma mais estruturada a partir da criação da Política Nacional de Saúde Bucal, conhecida como Programa Brasil Sorridente, lançada pelo Ministério da Saúde em 2004. Essa política teve como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços odontológicos no âmbito do SUS, fortalecendo a atenção primária e estruturando uma rede de atenção especializada em saúde bucal (Pucca Junior *et al.*, 2015).

Segundo Pucca Junior *et al.* (2015), a implementação do Brasil Sorridente promoveu a expansão significativa das equipes de saúde bucal na atenção básica, além da criação dos Centros de Especialidades Odontológicas e dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias, ampliando o acesso da população a tratamentos especializados.

Narvai (2010) destaca que a Política Nacional de Saúde Bucal representa um dos principais avanços das políticas públicas de saúde no Brasil nas últimas décadas, pois contribuiu para a reorganização da assistência odontológica no país e para a ampliação do acesso da população aos serviços odontológicos.

Apesar desses avanços, estudos indicam que ainda existem desafios relacionados à distribuição regional dos serviços, à infraestrutura das unidades de saúde e à capacidade de atendimento frente à demanda existente. Dessa forma, a consolidação das políticas públicas de saúde bucal depende do fortalecimento contínuo das estratégias de organização e financiamento do sistema de saúde (Paim *et al.*, 2011).

3.4 Acesso aos serviços odontológicos e desigualdades sociais

O acesso aos serviços de saúde constitui um dos principais indicadores de efetividade das políticas públicas e um elemento central para a garantia do direito à saúde. No campo da saúde bucal, diversos estudos apontam que o acesso aos serviços odontológicos ainda apresenta desigualdades associadas a fatores socioeconômicos, educacionais e regionais (Watt; Sheehan, 2012).

De acordo com Petersen (2003), as doenças bucais afetam de maneira desproporcional populações socialmente vulneráveis, refletindo desigualdades sociais em saúde presentes em diferentes contextos. No Brasil, essas desigualdades também se manifestam no acesso aos serviços odontológicos, sendo observadas diferenças significativas entre grupos sociais e regiões do país.

Narvai e Frazão (2008) destacam que a ampliação do acesso aos serviços odontológicos por meio do SUS contribuiu para reduzir parte dessas desigualdades, embora ainda existam desafios relacionados à cobertura dos serviços e à continuidade do cuidado.

Além disso, estudos indicam que fatores como renda, nível de escolaridade, localização geográfica e disponibilidade de serviços influenciam diretamente a utilização dos serviços odontológicos pela população. Nesse sentido, políticas públicas voltadas à promoção da equidade em saúde são fundamentais para reduzir desigualdades e ampliar o acesso aos cuidados em saúde bucal (Watt; Sheiham, 2012).

Assim, a efetivação do direito à saúde bucal no Brasil depende não apenas do reconhecimento jurídico desse direito, mas também da implementação de políticas públicas capazes de garantir o acesso universal e equitativo aos serviços odontológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise da literatura científica demonstra que o reconhecimento da saúde bucal como componente do direito à saúde no Brasil constitui um avanço importante no campo das políticas públicas, especialmente após a criação do Sistema Único de Saúde e da implementação da Política Nacional de Saúde Bucal. Entretanto, apesar dos progressos institucionais observados nas últimas décadas, diversos estudos apontam que ainda persistem desafios relacionados à efetivação desse direito na prática cotidiana dos serviços de saúde.

Um dos principais avanços identificados na literatura refere-se à ampliação da cobertura da atenção odontológica no âmbito da atenção primária à saúde, sobretudo com a inserção das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família. Segundo Pucca Junior *et al.* (2015), a

implementação da Política Nacional de Saúde Bucal, por meio do programa Brasil Sorridente, contribuiu significativamente para expandir a oferta de serviços odontológicos no sistema público, ampliando o acesso da população a ações de prevenção, diagnóstico e tratamento.

Nesse sentido, estudos indicam que a expansão das equipes de saúde bucal na atenção básica representou um marco na reorganização da assistência odontológica no país, possibilitando a incorporação da odontologia às ações de promoção da saúde e prevenção de doenças no contexto da atenção primária (Narvai; Frazão, 2008). Essa estratégia contribuiu para fortalecer a integração entre a odontologia e outras áreas da saúde, favorecendo uma abordagem mais abrangente do cuidado em saúde.

Contudo, apesar da ampliação da cobertura dos serviços odontológicos no SUS, a literatura aponta que o acesso efetivo da população aos serviços ainda apresenta desigualdades importantes. De acordo com Watt e Sheiham (2012), as desigualdades em saúde bucal estão fortemente associadas aos determinantes sociais da saúde, incluindo fatores como renda, escolaridade, condições de moradia e acesso a serviços de saúde. Esses fatores influenciam tanto a ocorrência de doenças bucais quanto a utilização dos serviços odontológicos.

No contexto brasileiro, estudos epidemiológicos indicam que populações socialmente vulneráveis apresentam maior prevalência de doenças bucais e menor acesso a serviços odontológicos regulares. Petersen (2003) destaca que as doenças bucais constituem um importante problema de saúde pública em escala global, afetando de forma desproporcional indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Outro aspecto relevante apontado pela literatura refere-se às desigualdades regionais no acesso aos serviços de saúde bucal. De acordo com Paim *et al.* (2011), embora o SUS tenha ampliado significativamente o acesso aos serviços de saúde no Brasil, ainda existem diferenças importantes entre regiões no que se refere à infraestrutura dos serviços, à disponibilidade de profissionais e à organização da rede de atenção à saúde.

Além disso, Narvai (2010) ressalta que, apesar dos avanços promovidos pela Política Nacional de Saúde Bucal, a consolidação da saúde bucal como política pública ainda enfrenta desafios relacionados ao financiamento, à gestão dos serviços e à continuidade das políticas públicas. Esses fatores podem comprometer a sustentabilidade das ações desenvolvidas no âmbito do sistema público de saúde.

Outro ponto frequentemente discutido na literatura refere-se à necessidade de fortalecer ações de promoção da saúde e prevenção de doenças bucais. De acordo com Sheiham e Watt (2000), estratégias baseadas na abordagem dos fatores de risco comuns podem contribuir para

reduzir a incidência de doenças bucais e outras doenças crônicas, promovendo uma abordagem mais integrada das políticas de saúde pública.

Nesse sentido, autores destacam que a garantia do direito à saúde bucal depende não apenas da ampliação da oferta de serviços odontológicos, mas também da implementação de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades sociais e à promoção da equidade em saúde (Watt; Sheiham, 2012).

Assim, a análise da literatura evidencia que, embora o Brasil tenha avançado significativamente na incorporação da saúde bucal às políticas públicas de saúde, ainda existem desafios importantes relacionados à efetivação do direito à saúde bucal, especialmente no que se refere ao acesso equitativo aos serviços odontológicos. A superação dessas desigualdades requer o fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal, bem como a ampliação das estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Dessa forma, os resultados discutidos indicam que a consolidação do direito à saúde bucal no Brasil depende da articulação entre políticas públicas eficazes, organização adequada dos serviços de saúde e ações voltadas à redução das desigualdades sociais em saúde.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da literatura científica permitiu compreender que o direito à saúde bucal no Brasil está diretamente vinculado ao direito fundamental à saúde previsto na Constituição Federal de 1988, sendo responsabilidade do Estado garantir condições que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Nesse contexto, a criação do Sistema Único de Saúde representou um marco na organização das políticas públicas de saúde no país, contribuindo para a ampliação do acesso da população aos serviços odontológicos e para a incorporação da saúde bucal às ações de atenção integral à saúde.

A revisão de literatura evidenciou que a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal, especialmente a partir do programa Brasil Sorridente, representou um avanço significativo na estruturação da atenção odontológica no âmbito do SUS. A expansão das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família, bem como a criação de serviços especializados, como os Centros de Especialidades Odontológicas, ampliou a oferta de serviços e contribuiu para melhorar o acesso da população aos cuidados em saúde bucal.

Entretanto, apesar dos avanços observados nas últimas décadas, a literatura aponta que ainda persistem desafios relacionados à efetivação plena do direito à saúde bucal no Brasil. Entre os principais obstáculos identificados destacam-se as desigualdades sociais e regionais

no acesso aos serviços odontológicos, as limitações estruturais da rede de atenção à saúde e as dificuldades relacionadas à organização e ao financiamento das políticas públicas de saúde bucal.

Nesse sentido, observa-se que populações em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica continuam apresentando maior prevalência de doenças bucais e menor acesso a serviços odontológicos regulares, evidenciando a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas à promoção da equidade em saúde. A redução dessas desigualdades depende da ampliação da cobertura dos serviços odontológicos, da melhoria da infraestrutura dos serviços de saúde e da implementação de estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças.

Diante do exposto, conclui-se que, embora o Brasil tenha avançado significativamente na incorporação da saúde bucal às políticas públicas de saúde, ainda existem desafios importantes para a consolidação do direito à saúde bucal de forma universal e equitativa. Nesse contexto, torna-se fundamental fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde bucal, ampliar o acesso aos serviços odontológicos e desenvolver estratégias que contribuam para a redução das desigualdades sociais em saúde.

Por fim, ressalta-se a importância da realização de novos estudos que investiguem de forma mais aprofundada os fatores que influenciam o acesso da população aos serviços odontológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como a efetividade das políticas públicas implementadas nessa área, contribuindo para o aprimoramento das estratégias de promoção da saúde bucal no país.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Brasília: Senado Federal**, 1988.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. **Diário Oficial da União**, Brasília, 1990.

NARVAI, Paulo Capel. Avanços e desafios da Política Nacional de Saúde Bucal no Brasil. **Tempus Actas de Saúde Coletiva**, Brasília, v. 4, n. 3, p. 21–34, 2010.

NARVAI, Paulo Capel. Saúde bucal coletiva: caminhos da odontologia sanitária à bucalidade. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 40, n. esp., p. 141-147, 2006.

NARVAI, Paulo Capel; FRAZÃO, Paulo. Saúde bucal no Brasil: muito além do céu da boca. **Rio de Janeiro: Fiocruz**, 2008.

PAIM, Jairnilson Silva et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. **The Lancet**, Londres, v. 377, n. 9779, p. 1778-1797, 2011.

PETERSEN, P. E.; BAELUM, V. **Community Oral Health**. Copenhagen: World Health Organization, 2018.

PETERSEN, Poul Erik. The World Oral Health Report 2003. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 31, supl. 1, p. 3-23, 2003.

PUCCA JUNIOR, G. A. et al. Ten years of a National Oral Health Policy in Brazil. **Journal of Dental Research**, 2015.

PUCCA JUNIOR, Gilberto Alfredo et al. Oral health policies in Brazil. **Brazilian Oral Research**, São Paulo, v. 29, supl. 1, 2015.

RONCALLI, A. G. Epidemiologia e saúde bucal coletiva: um caminhar compartilhado. **Ciências & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, 2019.

SHEIHAM, Aubrey; WATT, Richard. The common risk factor approach. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 28, n. 6, p. 399-406, 2000.

WATT, Richard; SHEIHAM, Aubrey. Integrating the common risk factor approach into a social determinants framework. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 40, n. 4, p. 289-296, 2012.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Oral health surveys: basic methods**. 5. ed. Geneva: WHO, 2013.